

**ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA FONOLOGIA DELL'EGIZIANO
ANTICO IN RELAZIONE ALLA COMPARAZIONE EGITTO-SEMITICA***

Massimiliano FRANCI

In memoria del professor Sergio Bosticco
Primo maestro negli studi egittologici

Storia degli studi

Nel 1933 Charles Kuentz postulò per la prima volta l'esistenza due grandi mutazioni fonetiche all'interno dell'egiziano¹. La prima di esse avrebbe avuto luogo in tempi preistorici quando l'egiziano, a differenza dell'ipotetica lingua madre che distingueva le serie sorda - sonora - enfatica, si sarebbe differenziato per la mancanza delle enfatiche; le quali per Kuentz dovevano essere confluite nelle rispettive sonore². La seconda mutazione venne collocata all'inizio del primo millennio a.C., quando le due serie rimaste (sonora e sorda), confluirono in una solamente³. Quest'ultima mutazione sarebbe stata confermata dagli esiti copti che testimoniavano secondo lo studioso un altro fenomeno importante: l'aspirazione delle egiziane *t*, *ȝ* e *k* in dialetto copto boairico doveva essere già presente in egiziano già prima della seconda mutazione⁴.

* Questa nota è il risultato dell'approfondimento di una relazione presentata al "Seminario di Studi Etiopici ed Egitto-Semitici" coordinato nell'anno accademico 2005-2006 dal prof. Marrassini, a quale va il mio ringraziamento per l'immane e prezioso sostegno. Un particolare ringraziamento a Sebastiano Capponi per i consigli linguistici ed a Paolo Orlandi.

¹ Kuentz 1935. Influenzato dall'analogia con le due mutazioni consonantiche in tedesco ed in armeno e partendo dal punto di vista all'epoca unanime di considerare la lingua egiziana come semitica. Si veda anche Vergote 1945: 122. Per una analisi più approfondita della nota di Kuentz si rimanda Korostovtsev 1973: 11-13.

² Kuentz 1935: 194-197.

³ Kuentz 1935: 197-198.

⁴ Kuentz 1935: 198. È giusto sottolineare come non tutti gli studiosi successivi, per i quali è ormai accertata l'aspirazione originaria delle sorde egiziane, riconoscono a Kuentz il merito di avere sottolineato il fenomeno.

I fenomeni indicati da Kuentz furono accettati acriticamente in tutte le analisi successive della fonetica egiziana. Ma riguardo la prima mutazione sussistono alcuni, poiché la sua esistenza è principalmente basata sul fatto di considerare l'egiziano una lingua semitica. In questa sede e secondo gran parte degli studiosi, si ritiene invece l'egiziano membro distinto della famiglia afroasiatica, quindi non appartenente alla famiglia semitica, sebbene in correlazione con essa⁵.

Basandosi su esempi come S.C. *}I\$BA{- egiziano *ab* “dito” Kuentz conclude che la palatalizzata egiziana ^a corrispondeva alla semitica #, oltre che alle semitiche *g* e *q*. Invece, per questo rapporto fonetico e per tutti i suggerimenti successivi riguardo alla confluenza delle enfatiche in egiziano bisogna tenere conto di vari elementi⁶: gli esempi riportati sono nella grande maggioranza toponimi⁷; la semitica *t* non corrisponde mai all'egiziana ^{a8}; i pochissimi esempi per cui a ^a egiziana corrisponde anche la *dʃ* semitica sono dubbiosi⁹. Quindi possiamo considerare in realtà la relazione S.C. # ~ Eg. ^a come indicazione di un prestito¹⁰.

Un'ulteriore valutazione sulle evoluzioni della fonetica egiziana, considerata sempre come semitica¹¹, venne proposta dal Vergote nel 1945 quando ricostruisce altre tendenze evolutive rispetto a quelle proposte da Kuentz. Queste, presenti in maniera latente durante tutto il corso della storia egiziana, si sarebbero manifestate in due precisi momenti storici: tra la fine dell'età preistorica e l'inizio dell'Antico Regno¹², e tra la fine del Nuovo Regno e l'inizio dell'età Saitica¹³. I mutamenti evidenziati da Vergote furono: l'assordimento delle occlusive sonore e della spirante (sonora!) *z*, con conseguente perdita dell'opposizione sorda/sonora; la ridu-

⁵ Si tratta di una considerazione importante, che non sembra aver creato fino ad oggi alcun problema nella ricostruzione di un sistema afroasiatico complesso nel quale si ritroverebbero le enfatiche, assenti comunque in egiziano; si veda Loprieno 1995: 32.

⁶ L'assordimento delle sonore egiziane e quindi anche della ^{a>ý} può aver portato a sentire i due suoni vicini. Inoltre nella comparazione spesso ^a egiziana corrisponde anche a *z* semitica (cfr. Vergote 1945: 50 e sgg.), e quindi è doveroso valutare quanto, quando e dove l'assordimento abbia colpito.

⁷ Vergote 1945: 49.

⁸ Si veda semplicemente Cohen 1969²: 160-161.

⁹ Cohen 1969²: 162-163.

¹⁰ Vedi anche Rössler 1971: 290-291 e 305. Una ulteriore prova è data dalla comparazione S.C. *QASS- “osso (dello sterno)”, arabo ¹a## “osso dello sterno”, egiziano ¹s “osso” (cuscitico orientale, somali, kilii *qáásə* “osso”, baddey *g'áásə* “osso”, omotico settentrionale, nao *qus* “osso”, omotico meridionale, dime *qos* “osso”, berbero **qs* “osso”, ciadico, hausa *'ašii* “osso”, proto ciadico **ks3* “osso”), il quale non è un prestito poiché come dimostra la comparazione con l'egiziano *b-¹s-w* “spina dorsale” (qui proposta per la prima volta), dove la radice comune è stata derivata egiziano attraverso il prefisso *b-*.

¹¹ Anche Vergote sostiene la semiticità dell'egiziano, ipotizzando un *présémitique*, ovvero la lingua dei semiti arrivati in Africa un millennio prima del periodo storico, la quale, fondendosi con le parlate indigene, diede vita alle lingue cosiddette camitiche; un *protosémitique* ovvero la lingua di una nuova ondata semitica che fondendosi con quelle lingue cosiddette camitiche diede vita all'egiziano; definendo infine la lingua madre semitica come *sémitique commun*, Vergote 1945: III-IV.

¹² Vergote 1945: III e 122.

¹³ Vergote 1945: *ivi*.

zione progressiva delle laringali; la prepalatalizzazione delle occlusive velo-palatali e della spirante velare \sim ; l'assimilazione di alcuni fonemi in presenza di determinate vocali¹⁴.

Nel 1971 Rössler porta avanti la discussione sulla fonetica egiziana nel tentativo di confermare la semiticità dell'egiziano. Una descrizione generale delle tendenze evolutive non è tra i suoi obiettivi ma cercando di stabilire l'ipotetico sistema fonetico della lingua madre (da lui chiamata "semitico", che in ultima analisi è in realtà un termine altro per l'afroasiatico; partendo sempre dall'assunto che alla base di essa ci sia il sistema di triadi sorda - enfatica - sonora)¹⁵, propone nuovi valori e nuove evoluzioni per alcuni fonemi. In particolare la corrispondenza della $\{$ con le semitiche $*d, *z, *a^{16}$; l'interpretazione della \wedge come risultato della palatalizzazione della $h\tilde{r}$ la æ vista come palatalizzazione della g ; la r come palatalizzazione della \sim , che ricordiamo trascrive come \tilde{r} ; la a , che lui trascrive \tilde{c} , come palatalizzazione della \tilde{t} e della \tilde{t}^7 .

Le ipotesi di Rössler hanno portato alla creazione di una seconda scuola di pensiero, rispetto alla "Old school" tradizionale: la cosiddetta *neuere Komparatistik*,

¹⁴ Vergote 1945: 118.

¹⁵ Come riporta Conti, in realtà, per quanto riguarda la collocazione dell'egiziano si tratta di una mera questione terminologica, in quanto dall'articolo risulta ben chiara la distinzione delle lingue semitiche dagli altri membri della famiglia afroasiatica, che l'autore chiama semplicemente semitico, cfr. Conti 1976: 50.

¹⁶ Ritenendo la $\{$ egiziana incompatibile con le dentali e le sibilanti, a differenza di quella semitica, Rössler suggeriva che questa differenza fosse presente anche tra due fonemi ritenuti uguali, e che la natura reale della $\{$ egiziana era da ricercare proprio in quella serie di fonemi con cui risultava incompatibile. Quindi ricostruisce per il grafema egiziano $\langle f \rangle$ il valore fonetico [d] che corrisponderebbe alle semitiche $*d, *a, *z, *d$ (Rössler 1971: 273-293; per una critica delle idee del Rössler si veda Conti 1976: 50-55; assolutamente contrario Ward 1985: 232-248. Recentemente Takács 1999: 333-393). Loprieno partendo dall'analisi del sistema fonetico afroasiatico, sottolinea che in egiziano la serie afroasiatica delle apicali e interdentali sonore $*d, *z$ e $*\delta$ confluisce nella egiziana $\{$, passando per una fase di laterale faringalizzata: $*d, *z$ e $*\delta > *t > \{$ (Loprieno 1995: 31). Zeidler vi vede una particolarità propria delle dentali egiziane, dove oltre che all'occlusiva t e all'eiettiva d [t'], era presente anche [d], senza un chiaro grafema di riferimento; ma che dall'antico al medio egiziano prese un'articolazione faringale $\{ /s/$ (Zeidler 1992: 206-210). Al momento possiamo proporre un solo esempio che può essere fatto risalire sia alla visione rössleriana che alla classica: S.C. *DARDAR-, "cardo", egiziano $\{r$ "foglia di giunco". Questo esempio deve essere considerato con cautela in quanto per il termine egiziano abbiamo una migliore corrispondenza con l'ugaritico $\{r\tilde{r}$ "tamarisco", l'ebraico $\{r\tilde{r}$, il siriano $\{ar\tilde{r}$, l'arabo $\{ar\tilde{r}$, l'accadico $aru(m)$ "ramo, fronda" di palma "tamarisco", ed il geez $b\tilde{o}\tilde{r}$ "foglia di giunco"; comparazioni che possono non far ritenere l'ipotesi rössleriana funzionale. Si veda ulteriormente Schenkel 1993: 137-149 ed anche Loprieno 1994: 372.

¹⁷ Cfr. Rössler 1971: 302-306. Per una critica si veda Ward 1985; recentemente Takács 1999: 339-341. Rössler ricostruisce inoltre per la lingua madre un sistema notevolmente complesso (al quale l'egiziano risponde in maniera ancora più complessa), arrivando inoltre a produrre un nuovo quadro del sistema fonetico egiziano e delle corrispondenze con le lingue semitiche, cfr. Rössler 1971: 265 e 277. Di conseguenza Rössler arriva a modificare il classico sistema di corrispondenze egitto-semitico, escludendo, spesso sorvolando su corrispondenze chiare e evidenti proposte da autori diversi in precedenza per i quali si rimanda a Takács 1999: 336.

formata da studiosi che ritengono valide le teorie rössleriane¹⁸. In quest'ambito rientrano le corrispondenze Eg. *q* ~ S.C. **g* ed Eg. *ḡ* ~ S.C. **g* proposte da Schenkel¹⁹, ed una nuova e abbondante (ma non sempre esatta) serie di etimologie presentate da Schneider²⁰. Tuttavia molte conclusioni non si rivelano sempre corrette: ad esempio le numerose corrispondenze che dimostrano la validità della corrispondenza Eg. *ḡ* ~ S.C. *ḡ*²¹. Inoltre a livello metodologico spesso non viene utilizzato il riscontro afroasiatico per chiarire le proposte dubbie. Resterebbero comunque valide quelle proposte comparative che anche se non possono essere inserite nella regolarità, rientrano a pieno titolo nelle irregolarità interne del sistema afroasiatico: Eg. *f* ~ S.C. **b*²², Eg. *ḥ* ~ S.C. **ḥ*, **q*²³, Eg. *z* ~ S.C. **z*²⁴, Eg. *z* ~ S.C. **s*, **ʃ*²⁵.

Nel 1973 viene compiuto un ulteriore passo nell'analisi della fonetica egiziana da parte dello studioso russo Korostovtsev. Rielaborando le tesi proposte in precedenza (seguendo la *Old school* e tralasciando le teorie rössleriane), analizza le opposizioni fonetiche alla ricerca di tratti pertinenti e distintivi, individuando 24 fonemi consonantici e suggerendo l'assenza della correlazione enfatica della velare²⁶. Ricostruisce così uno schema fonologico sulle indicazioni di quello semitico proposto da Cantineau²⁷:

Schema fonetico dell'egiziano secondo Korostovtsev (da Korostovtsev 1973).

¹⁸ Per una descrizione degli apporti di Rössler e della scuola nata sulla scia dei suoi studi si veda recentemente Franci 2006: 122 e sgg.

¹⁹ Schenkel 1993: 141-142.

²⁰ Schneider 1997: 189-209.

²¹ Per un elenco delle altre corrispondenze rifiutate dalla *neuere Komparatistik* si rimanda Takács 1999: 341-343.

²² Rössler 1971: 281.

²³ Rössler 1971: 296-298.

²⁴ Rössler 1971: 299-300.

²⁵ Rössler 1971: 287-288; si veda anche Takács 1999: 340.

²⁶ Korostovtsev 1973: 14-22.

²⁷ Cantineau 1951-1952: 79-94.

Propone quindi di accettare la presenza delle due tendenze evolutive *kuentzeniane*, sostenendo che queste fossero accompagnate 4 variazioni fonetiche:

- 1) l'aspirazione delle sorde, avvenuta molto prima della seconda mutazione;
- 2) la cosiddetta *régression phonétique erronée* o *iperurbanismo*, ovvero la dentalizzazione dei fonemi palatali;
- 3) due prepalatalizzazioni, la prima contemporanea alla prima mutazione, l'altra alla seconda;
- 4) la riduzione progressiva delle laringali, già ben evidenziata da Vergote²⁸.

Paradigmatico per comprendere la strada intrapresa negli studi recenti dalla scuola rössleriana, e quindi con conclusioni che si discostano dalle conclusioni qui proposte, può essere il lavoro di Satzinger, il quale propone tre macro fasi dello sviluppo della fonetica egiziana²⁹:

- 1) alla fine del periodo proto-egiziano parziale palatalizzazione delle occlusive e delle fricative post palatali; in alcune zone (l'autore suggerisce l'Alto Egitto), *d* diviene *ʃ* e una delle due *r* diviene *ʕ*, fenomeni che durante il Medio Regno copriranno tutto l'Egitto;
- 2) alla fine dell'Antico Regno parziale dentalizzazione delle palatali; confluenza di *z* in *s*;
- 3) nel Periodo Tardo confluenza di *ʃ* in *g*; parziale palatalizzazione delle velari e della uvulare occlusiva sorda (per il Copto); in boairico le occlusive palatalizzate divengono palatali affricate ed in alcuni casi si mantiene la distinzione tra occlusive enfatiche e non; in faiumico, ossirinichita, saidico e licopolitano confluenza della *h* e della *~* nella *h*; confluenza della *ʃ* nella *ʒ*; in boairico e ossirinichita la *ʒ* scompare³⁰.

Alcune considerazioni

Possiamo adesso proporre alcune considerazioni riguardo i fenomeni che hanno operato nel sistema fonetico egiziano strutturando un cammino evolutivo³¹. Il

²⁸ Korostovtsev 1973: 13.

²⁹ Satzinger 1997: 33-34.

³⁰ Satzinger 1997: 35.

³¹ Tratteremo solo di quelli che chiamiamo convenzionalmente macro fenomeni. In egiziano troviamo anche una serie di fenomeni diversi, comunque utili nella spiegazione delle eventuali aporie che possono emergere nella comparazione egitto-semitica, che riportiamo sommariamente: sostituzione della *f* con la *b* in presenza di sibilanti e di *ʕ*; l'alternanza tra *b* e *m* risulta essere presente in afroasiatico (Vergote 1945: 101-103; Couroyer 1963: 170-177; Conti 1978: 21); nei Testi delle Piramidi si assiste alla confusione tra *~* e *g*, es. *ngʕg* "essere gonfio", scritto anche *n-ʕ-ʕ* (Edel 1955: 53); in neo egiziano l'opposizione tra *k* e *ʔ* in alcuni casi si neutralizza (Korostovtsev 1973: 41); l'alternanza di *ʔ* con *g* e *k* è ritenuta comune in tutto l'afroasiatico (Conti 1978: 20. Vergote 1992b: 123); l'alternanza di *ʔ* con *~* (Vergote 1992b: 123). Riguardo all'assimilazione ed alla dissimilazione può risultare utile ricordare quella parziale di una sorda in presenza di enfatica (Ember 1926: 301); l'assimilazione di una sorda ad una sonante (Ember 1926: 305); la nasalizzazione delle occlusive in presenza di nasale (Ember 1926: 309); in medio egiziano l'assimilazione delle nasali nelle bilabiali (Callender 1975: 10); la dissimilazione di *m* in *n* prima di radici inizianti per bilabiali (Conti 1980:

punto di partenza sarà l'ipotetico schema fonetico egiziano ascrivibile alla fase pre documentaria³²:

	Bilabiali	Dentali	Palato-Alveolari	Palatali	Velari	Uvulari	Faringali	Laringali
occlusive	<i>p</i> /p/ [p ^h] <i>b</i> /b/	<i>t</i> /t/ [t ^h] <i>d</i> /d/ [t']		<i>y</i> /p/ ^a /-/	<i>k</i> /k/ <i>g</i> /g/	^l /q/		œ'ʔ/
fricative	<i>f</i> /f/	<i>s</i> /s/ <i>z</i> /z/	^ /^/	hʃç/		~ /χ/	¹ / ₄ / ¹ / ₄ / { /ʕ/	<i>h</i> /h/
nasali	<i>m</i> /m/	<i>n</i> /n/						
vibranti		<i>r</i> /r/ [r]				<°> /r/		
liquide		<°> /l/						
glide	<i>w</i> /w/			<i>y</i> /j/				

Fenomeni protostorici

L'aspirazione

Worrell per primo cercò di approfondire il problema ipotizzando l'esistenza di occlusive sorde *p*, *t*, *k* aspirate che in Alto Egitto, parallelamente al fenomeno della desonorizzazione delle sonore, avrebbero perduto la loro aspirazione, mantenuta invece in Basso Egitto; come dimostrerebbe la loro conservazione nel dialetto copto boairico³³.

Vergote contestando il fatto che negli studi precedenti si partisse dall'idea che le occlusive sorde in tutte le lingue del mondo fossero normalmente aspirate³⁴, sostenne invece che le occlusive sorde egiziane solo nel tempo si sarebbero trasformate in semi occlusive aspirate, e ciò sempre parallelamente alla desonorizzazione delle occlusive sonore³⁵.

Siamo evidentemente davanti a due ipotesi complementari sulle quali è utile fare qualche riflessione. Per poter inquadrare il problema di una aspirazione delle sorde egiziane dobbiamo tener conto dei seguenti fatti:

158). Infine ricordiamo come in egiziano lo studio delle incompatibilità fonetiche rappresenta uno dei nuovi campi di indagine i cui risultati non sono sempre applicati dagli studiosi di fonetica egiziana (Takács 2000: 352), nel corso dei loro studi. I presupposti per l'analisi delle incompatibilità sono stati evidenziati da Greenberg (Greenberg 1950: 179-181), ma lo studio fondamentale rimane quello di Rössler (Rössler 1971: 275). Per un approfondimento sui rapporti di incompatibilità si rimanda a Roquet 1973: 108-117; Petraček 1969: 341-344; Petraček 1988: 371-377; Kammerzell 1998: 30-33; Takács 1999: 323-325.

³² Cfr. Loprieno 1995: 33.

³³ Worrell 1934: 19. Comunque il primo studioso a suggerire l'esistenza dell'aspirazione nelle occlusive sorde, in maniera al quanto generica, sembra essere stato Steindorff nel 1892, cfr. Vergote 1945: 29, nota 2, che a quanto pare si riferisce a Steindorff 1892: 709-730.

³⁴ Vergote 1945: 30.

³⁵ Vergote 1945: 31. Tuttavia negli studi successivi si diede per scontata l'aspirazione in egiziano Conti 1976: 45; Loprieno 1995: 34.

a) diversi studi partono dal presupposto che l'egiziano sia una lingua semitica con un sistema fonologico tridimensionale originario, ridottosi per cause complesse³⁶. Essendo considerate aspirate le sorde semitiche³⁷, per analogia anche l'egiziano doveva avere questa caratteristica³⁸;

b) le egiziane *p*, *t*, *č* e *k* erano rese in greco rispettivamente con φ , θ , σ e χ ³⁹ e la trascrizione latina della egiziana *t* è resa con TH⁴⁰;

c) in boairico le sorde delle serie bilabiale, velare e dentale sono tutte aspirate /p^h/, /k^h/, /t^h/ . Questa aspirazione viene da alcuni considerata conservazione dell'antico suono⁴¹;

d) al momento della desonorizzazione delle sonore non si assiste ad una perdita di opposizione tra sonore e sorde. Probabilmente proprio l'aspirazione potrebbe aver sia influenzato questo fenomeno essendo divenuto il tratto [+SONORITÀ] ridondante; sia mantenuto la distinzione fonematica tra i due fonemi. Verosimilmente non sparisce la connotazione sonora, visto che nelle trascrizioni a **b* semitica l'egiziano risponde con *b*; essa era solamente divenuta, rispetto a *p* < **b*, variante combinatoria;

e) l'uso dell'egiziana <d> per la semitica <ṭ> nelle trascrizioni egiziane viene spiegato da alcuni studiosi col fatto di sentire queste due più vicine a causa della mancanza di aspirazione⁴².

Possiamo quindi concludere che nelle sorde egiziane in un determinato momento è certo esistita una ulteriore connotazione [+ASPIRAZIONE]⁴³; ma non abbiamo precise indicazioni che ne confermino un'esistenza originaria. Possiamo solo suggerirne una collocazione in fase proto-storica, poiché la presenza dell'aspirazione sembra influenzare il fenomeno della desonorizzazione, il quale è in atto nella fase storica⁴⁴.

Nella serie dentale questa aspirazione non sembra creare o lasciare traccia di un passaggio difficile. Nella serie bilabiale, forse a causa della presenza della spirante *f*, il fenomeno ha avuto bisogno di un tempo ragguardevole per essere assorbito, poiché *p* aspirata /p^h/ è vicinissima ad *f*, con cui poteva confondersi⁴⁵. In que-

³⁶ Come primo studio che afferma la riduzione delle tre serie si rimanda a Kuentz 1935: 195; successivamente si veda per tutti Rössler 1971.

³⁷ Loprieno 1977: 126 e 139.

³⁸ Cfr. Conti 1976, 51.

³⁹ Loprieno 1995: 34.

⁴⁰ Loprieno 1977: 138.

⁴¹ Loprieno 1995: 34.

⁴² Cfr. Loprieno 1977: 138.

⁴³ Cfr. Loprieno 1977: 138.

⁴⁴ L'aspirazione originaria delle sorde è ritenuta da Conti afroasiatica in quanto presente sia in egiziano che in semitico (cfr. Conti 1976: 45); per Vergote causata dall'incontro dei "semiti" con le popolazioni della valle del Nilo (Vergote 1945: 33).

⁴⁵ Ad esempio nei Testi delle Piramidi il termine *fš*, in altri documenti dell'Antico Regno è scritto *pš*, e nel Medio Regno *pz* (Vergote 1945: 18 e sgg. al quale si rimanda per le analisi linguistiche) che in Copto (S) sarà attestato come *pise*.

sta ottica rientrerebbero quei fenomeni in cui si assiste alle oscillazioni di $p > f$ ⁴⁶, di $f > p$ ⁴⁷, e di $f > b$ ⁴⁸.

Nella serie velare una volta che $*k$ era passata a $/k^h/$, poteva essere sentita nella pronuncia vicina alla realizzazione di \sim , arrivando addirittura a creare una confusione tra questi due suoni; come dimostrerebbe l'esempio del MR $\sim f > kf$ ⁴⁹. Confusione che poi in copto non sarebbe stata più rilevata: es. $\sim \{ > \epsilon kw$ ⁵⁰.

La palatalizzazione

Una delle caratteristiche del sistema fonetico egiziano è la palatalizzazione delle velari $k > \acute{y}e$ $g > \acute{a}^51$. Questo fenomeno è già presente in fase proto-storica, quando $\acute{y}e$ \acute{a} rappresentavano solo delle varianti combinatorie, probabilmente in presenza di vocali palatali, per poi essere caratterizzate da un proprio grafema in fase storica. I documenti più antichi mostrano come il fenomeno sia ancora in corso e che non stava coinvolgendo tutte le parole rientranti in quella specifica casistica. Nei Testi delle Piramidi sono documentati stessi termini con k che con \acute{y} : es. $kbwy$ insieme a $\acute{y}bwy$, il pronome $\acute{y}w$ scritto ancora kw ⁵², e la particella ($\phi s \acute{y}$) (5^a Dinastia), scritta sk (sempre nei Testi delle Piramidi)⁵³. Queste particolarità possono essere considerate da un punto di vista dialettologico: la palatalizzazione nella fase più antica doveva aver coinvolto solamente un'area regionale - come accade ancora oggi in Egitto per la g che mantiene a nord il suono duro ed a sud il suono palatale - per poi interessare tutto il paese.

La palatalizzazione di \acute{a}

La palatale sonora \acute{a} viene considerata anche il risultato della palatalizzazione di \acute{a}^54 . La comparazione afroasiatica degli ultimi anni, pur dividendosi tra sostenitori e avversari di questa ipotesi, ha cercato di individuare le condizioni in cui avverrebbe questa palatalizzazione⁵⁵, portando esempi a suo sostegno⁵⁶. Quindi essa

⁴⁶ Cfr. Roccati 2001: 2 e 4-5.

⁴⁷ Cfr. Vergote 1945: 18 e sgg. Al quale si rimanda per le analisi linguistiche.

⁴⁸ Ad esempio nei Testi delle Piramidi troviamo il verbo "difendere" scritto sia $\sim sf$ che $\sim sb$, cfr. Edel 1955: 51.

⁴⁹ Cfr. Vergote 1945: 41.

⁵⁰ Cfr. Edel 1955: 53. La f egiziana (spirante labiodentale sorda), che nelle corrispondenze è regolarmente resa dalla $*p$ semitica, pone a sua volta un interrogativo al quale vengono date due risposte: se questa possa essere fonematizzazione di una variante combinatoria di p (Cohen 1969²: 166-167) oppure un fonema autonomo afroasiatico (Greenberg 1958: 295-302). La predominanza di lessemi con p viene vista come risultato del controllo statale/linguistico del Basso Egitto, molto vicino all'area semitica, cosicché la fonematizzazione della f potrebbe essere un fenomeno dell'Alto Egitto, cfr. Crevatin 1985: 130.

⁵¹ Secondo alcuni studiosi potrebbe essere originaria dell'Alto Egitto Crevatin 1985: 130.

⁵² Cfr. Edel 1955: 49. Si veda inoltre Roquet 1978: 477-485.

⁵³ Cfr. Edel, *ivi*; ed anche Vergote 1992²b: 21.

⁵⁴ Cfr. Rössler 1971: 304.

⁵⁵ L'altra ipotesi sembra essere stata completamente dimenticata.

⁵⁶ Cfr. Orel 1995: 153.

non deve essere obbligatoriamente vista come alternativa a quella canonica (*g>^a), presente nella maggioranza delle attestazioni; sebbene come un fenomeno diverso e parallelo⁵⁷. Potrebbe infatti trattarsi di una peculiarità fonetica funzionale in particolari condizioni che possono anche non prevedere la presenza di vocali palatali. Od ancora rappresentare una caratteristica dialettale per cui all'interno di una determinata area geografica ^l patisce la palatalizzazione: infatti in copto si può notare come entrambi i fonemi palatalizzati σ /c/ e χ /č/ si ritrovano anche in termini derivati da parole con ^l originaria⁵⁸. Per suffragare questa interpretazione possiamo proporre dei nuovi confronti rispetto agli studi precedenti: geez {aqm "limite", egiziano {^a "margine (delle coltivazioni)"; accadico niqiptu "arbusto", egiziano n^aft "albero". Non solo; ma un'altra comparazione S.C. *{A-QIB-, "calcagno", egiziano ^lb-¼ "piede", ci permette di sottolineare la presenza di un'ulteriore aporia: la palatalizzazione di ^l in \acute{y} . La radice afroasiatica comune può essere ricostruita come AA *^lb; radice che poi è stata estesa con due diversi morfemi in egiziano ed in semitico per motivi interni. Tuttavia l'egiziano conserva l'originale radice bilittera *^lb nel verbo $\acute{y}b\acute{e}$ "calzare" e nel sostantivo $\acute{y}bw$ "pianta del piede"; entrambi evidentemente derivati dalla palatalizzazione della /^l/. Si tratta al momento di un solo esempio, ma che deve comunque essere preso in considerazione poiché l'egiziano conservando entrambe le forme palatalizzata e non (seppur questa rideterminata per motivi espressivi), potrebbe indicare, al suo interno, la presenza di differenti aree dialettali⁵⁹.

L'egiziana h nel contesto della palatalizzazione

Il fatto di considerare l'egiziano come una lingua semitica ha influenzato anche l'interpretazione del rapporto tra i fonemi ^h e $h\acute{t}$. All'interno Testi delle Piramidi notiamo che lo stesso termine è scritto a volte con il fonema $h\acute{t}$ ed altre con il fonema ^h: es. ^ht ~ $h\acute{t}$ "corpo". Per questo lessema in particolare abbiamo inoltre la presenza della grafia $h\acute{t}$; evidentemente il segno del passaggio intermedio tra le due connotazioni⁶⁰. Ember nel 1926 spiegava questo fenomeno come sostituzione grafica di $\langle h\acute{t} \rangle$ con $\langle \acute{s} \rangle$; considerando la $h\acute{t}$ come il risultato della palatalizzazione sia di \acute{t} che di \acute{s} ⁶¹. Per Vergote questa palatalizzazione avrebbe difatto creato un fonema /ç/, a suo avviso una yod sorda, che suonava molto vicina a š, e per questo fu scritta con il grafema per $\langle \acute{s} \rangle$ ⁶². Solamente quando questo fonema subiva la dentalizzazione (utilizziamo convenzionalmente questo termine, dato che Vergote

⁵⁷ Su una strada simile Takács 1999: 319.

⁵⁸ Cfr. Vergote 1992²: 225.

⁵⁹ Tuttavia in cuscitico abbiamo alcuni esempi di passaggio $g > \acute{t}$, che se ipotizzabili per la radice comune egitto-semitica, e ancor meglio afroasiatica, spiegherebbero gli esempi palatalizzati come normali attestazioni di un'originaria *g, si veda Militarev-Kogan 2005: 191.

⁶⁰ Cfr. Vergote 1945: 65; Edel 1955: 53.

⁶¹ Ember 1926: 301, nota 5, per gli esempi si vedano i nn° 2, 4, 14 del § 2, il n°13 del § 3, il n° 4 del § 4, il n° 1 del § 6.

⁶² Vergote 1992²b: 25; Conti 1978:23.

lo considera parallelo a quel fenomeno), veniva reso con il grafema <hʃ>⁶³. Edel nel tentativo di chiarire questa aporia concluse che la *hʃ* fosse il risultato della palatalizzazione della *~*; ma talvolta a causa della vicinanza fonetica con *š* si scambiava con essa⁶⁴. Tuttavia Edel stesso si chiedeva se si potesse trattare del riflesso di una *dealveolarizzazione* per cui *š* > *hʃ*⁶⁵; come a suo avviso alcuni esempi indicherebbero: *zs*^o “scriba” che lui legge *zhʃ* poiché in copto si ritrova attestato come ^ⲉϢϩⲁⲓ e ^ⲉϢϩⲁⲓ⁶⁶. Diversamente Rössler ed altri interpretano questo scambio come palatalizzazione della *hʃ* *š*⁶⁷.

La palatalizzazione delle alveolari nasale, vibrante e laterale afroasiatiche nella egiziana

La letteratura tradizionale ricorda che l'AA **l* non ha attestazione in egiziano, dove viene sostituita con *n*, *r* e ⁶⁸. Si ritrova documentati invece alcuni casi (pochissimi) dove risponde con *æ*. Il fenomeno è stato inizialmente spiegato come assimilazione fonetica per contatto, per la quale la **l* afroasiatica è divenuta *æ* secondo non chiare leggi fonetiche proprie dell'egiziano⁶⁹. Gli ultimi studi concordano nel ritenere che siamo davanti ad una palatalizzazione⁷⁰.

Infatti possiamo suggerire nuovi esempi per cui non solo l'AA **l* in egiziano in alcuni casi patisce la palatalizzazione, ma anche le AA **r* e **n*: semitica **r* = egiziana *æ* S.C. **rimm-* “terra umida”, egiziano *am* “gesso”⁷¹; semitica **n* = egiziana *æ* S.C. **npý* “saliva”, egiziano *æf* “saliva”; S.C. **šinn-*, “dente”, egiziano *snae* “essere simile” ciadico **s₃n(-t)*, berbero, nefùsi *sin*; S.C. **NAYAB*, “dente”, egiziano *ab^{1/4}* “dente”, berbero *ennab* “canino”; S.C. **NÜB-(AT-)*, “ape”, egiziano *bae* “ape”⁷²; S.C. **QALM-(AT-)*, “pidocchio”, egiziano del tardo Nuovo Regno *~mae* “pulce”, dove la terza radicale non è semplicemente interpretabile come un suffisso, ma come dimostra l'attestazione in ciadico centrale **kwamal-* “formica”, fa parte della radice; semitica **l* = egiziana *æ* S.C. **LIBB-*, “cuore”, egiziano *ab* “cuore”, cuscitico **lub* “cuore, intelletto”, berbero, **ulh* “cuore”, ciadico centrale **lub*⁷³.

⁶³ Vergote 1992²b: *ivi*.

⁶⁴ Edel 1955: 53.

⁶⁵ Edel 1955: 52.

⁶⁶ Edel 1955: 53-54.

⁶⁷ Rössler 1971: 303. Garbini sottolinea solo che si tratta di un fenomeno interno all'egiziano, senza darne un'origine, Garbini 1971: 133-134; Roccati 2001: 2. Sempre Roccati recentemente solleva ancora il dubbio se si tratti di polifonia, poligrafia o mutamento fonetico; cfr. Roccati 2001: 1. ~ etimologica sembra subire una seconda prepalatalizzazione in tutti i dialetti copti ad esclusione dell'achmimico, ritornando /ç/; si veda Vergote 1992a: 25.

⁶⁸ Conti 1978: 22.

⁶⁹ Garbini 1971: 139.

⁷⁰ Per tutti Vycichl 1972: 175-176 e Loprieno 1995: 31-35.

⁷¹ Cfr. Orel 1995: 147.

⁷² Questo esempio è valido se ovviamente non si debba riportarlo ad una formazione a prefisso *n-* in semitico.

⁷³ Su questa comparazione, individuata fin da subito, si veda per tutti Takács 1999: 87-88.

Verosimilmente, come la tipologia linguistica ci insegna, la palatalizzazione avviene in presenza di vocale palatale *i e bilabiale *u, e gli esempi riportati, se in semitico risulta conservata la vocale originaria comune, rientrano in questa ottica⁷⁴, nel caso in cui la nasale, la laterale e la vibrante, siano in posizione iniziale⁷⁵. Questa fenomenologia ha portato gli studiosi della scuola di Diakonoff⁷⁶, tra cui Orel, ad ipotizzare per il grafema <œ> un originale valore [r']⁷⁷.

Fenomeni in corso

Desonorizzazione

La desonorizzazione interessa le occlusive sonore⁷⁸, per cui l'opposizione sorda aspirata/sonora è sostituita dall'opposizione sorda aspirata/sorda non aspirata. Questo fenomeno è probabilmente agevolato dall'aspirazione delle sorde, che avrebbe reso ridondante la sonorità; ovvero p^h e b equivalendo a p [+ASPIRAZIONE] e p [+SONORITÀ], mantenevano comunque l'opposizione in p [+ASPIRAZIONE] e p ⁷⁹. Per questi due processi evolutivi sono state ipotizzate le seguenti fasi:

- 0) aspirazione delle sorde egiziane;
- 1) opposizione sorda aspirata/sonora, la marca è [+SONORITÀ];
- 2) inizio della caduta della sonorità e tensione articolatoria (che determina l'azione di un forte accento espiratorio) non fonologica, ovvero entrambi i tratti dovevano essere presenti;
- 3) tensione articolatoria da una parte e sonorità non fonologica, nell'ottica dell'economia del sistema è stata scelta la tensione;
- 4) tensione articolatoria che porta alla presenza della marca [+ASPIRAZIONE], ma non è detto che sia sparita del tutto la sonorità, considerata non più fonematica e solamente variante combinatoria⁸⁰.

Il fenomeno dovrebbe essere in corso poiché all'interno della documentazioni dei Testi di Esecrazione egiziani della fine del III millennio a.C. troviamo attestato nell'arco di circa 120 anni lo stesso toponimo Biblo scritto prima <kbn>, poi sia <kpn> che <kbn>, ed infine con l'inserimento di un ulteriore bilittero (kp) che doveva essere utilizzato come complemento fonetico per indicare la nuova pronuncia⁸¹.

⁷⁴ Vedi Djakonoff 1988: 40; vedi anche Orel 1995: 147.

⁷⁵ Cfr. Orel 1995: 148.

⁷⁶ Per la quale si veda Franci 2006: 121-122.

⁷⁷ Cfr. Orel 1995: 148.

⁷⁸ Callender la indica come "...neutralisation of aspiration...", e la vede valida per l'opposizione fonematica tra /s/ e /z/, /t/ e /d/, /tʰ/ e /dʰ/, si veda Callender 1975: 8.

⁷⁹ Cfr. Conti 1976: 45.

⁸⁰ Cfr. Crevatin 1985: 129.

⁸¹ La b rappresenta l'eccezione al fenomeno poiché si ritrova nel copto b il quale solo in sillaba chiusa diviene π : es. dib "corno" > $\tau\alpha\pi$, dp "assaggiare" > $\tau\omega\pi\epsilon$; altrimenti si conserva: es. b^o "spirito" > $\beta\alpha\iota$, nbw "oro" > $\nu\omega\gamma\epsilon$.

Problematiche riguardo alla desonorizzazione

La desonorizzazione, cambiando l'equilibrio di opposizioni fonemache ha avuto interessanti conseguenze. L'assordimento della sibilante sonora *z* portò alla perdita dell'opposizione fonemache *s* > < *z*, ed allo scambio continuo dei due grafemi⁸². Questa perdita sembra essere avvenuta alla fine dell'Antico Regno⁸³. In alcuni casi la desonorizzazione non comportò automaticamente la neutralizzazione dell'opposizione tra sorde e sonore, la quale rimane comunque percepita anche grazie a tratti fonetici di norma non pertinenti che si accompagnano automaticamente alla sordità ed alla sonorità, che si mantengono anche una volta perduta questa. Difatti in epoca Hyksos nella trascrizione del termine semitico *ʕbd* viene utilizzata l'egiziana *d* quando a causa dell'assordimento, avvenuto ormai da secoli, avremmo dovuto aspettarci *t*⁸⁴. Poi nel Nuovo Regno, forse a causa dei continui e profondi contatti con il mondo semitico, gli scribi egiziani sentirono la necessità di creare un'aderenza maggiore e rivestirono la *d* del suo originario valore di sonora⁸⁵.

La riorganizzazione delle liquide e la riduzione delle laringali

Questi due fenomeni sono ritenuti intimamente legati anche se ancora non sono state proposte conclusioni definitive. Il primo ha inizio nel periodo preistorico, quando la normale opposizione delle tre liquide afroasiatiche **n*, **r*, **l* subisce una riorganizzazione, per cui in egiziano vengono trascritte rispettivamente **n* <*n*>, **r* <*o*>, **l* <*n*>, <*r*>, <*o*>⁸⁶. Durante il Medio Regno sono documentati l'inizio del passaggio di **r* <*o*> > }⁸⁷; la neutralizzazione dell'opposizione delle liquide ed il passaggio della *æ* }⁸⁸; in egiziano tardo si concludono i passaggi di *r* <*o*> a }*l*, divenendo la *aleph* propriamente detta e di <*o*> a }*l*. }*l* è ancora distinta in tardo egiziano ed in demotico ma si fonde poi con la }*l*. Questa }*l* lascia tracce solo nel vocalismo, tendendo ormai a 0⁸⁹: *æ**k* "io" *אַ**no**k*, }*l**b* "piatto" > }*l**b* > *xo**π*, }*l**a* "opprimere" > }*l**o**x*, *m* }*l* "luogo" > *ma*, *m* }*l* "armonia" > *me*; o raddoppiando la vocale su cui si appoggia: *db* }*l* "sigillare" > *d* }*l**b* > *τ**ω**ω**β**ε*, *mš* }*l* "camminare" > *mš* }*l* > *mo**o**ω**ε*, *sfn*~ "far vivere" > *ca**an**o**ω*. È evidente come solo in copto sia possibile misurare la portata di questi fenomeni⁹⁰.

⁸² Cfr. Edel 1955: 51-52. Roccati propone di considerare che i due grafemi rendessero indifferentemente, dall'età di Sesosti I in poi, sia *s* che *z*; cfr. Roccati 2001: 2.

⁸³ Cfr. Vergote 1992b: 17. Per alcuni la fusione delle due sibilanti avviene proprio sotto il regno di Sesosti I, si veda Roccati 1988: 125 ed anche Roccati 1975: 189.

⁸⁴ Cfr. Loprieno 1977: 132.

⁸⁵ Cfr. Loprieno 1977: 137.

⁸⁶ Cfr. Loprieno 1995: 31

⁸⁷ I prodomi della riduzione delle laringali erano già avvertiti nell'Antico Regno, cfr. Vergote 1992b: 28.

⁸⁸ Cfr. Loprieno 1995: 35.

⁸⁹ Cfr. Loprieno 1995: 38. Per quanto riguarda la fase del copto si rimanda sempre a Loprieno 1995: 41-46.

⁹⁰ Cfr. Korostovtsev 1973: 21.

Depalatalizzazione (o dentalizzazione)

Si tratta di un fenomeno antico già attestato nei Testi delle Piramidi, che prevede il passaggio $\acute{y} > t$ ⁹¹. Il parallelo passaggio $^a > d$ è invece attestato solamente in medio egiziano⁹², ma possiamo supporlo in atto parallelamente al precedente. La depalatalizzazione avviene solo in alcune circostanze, per cause ancora non ben determinate; ed è quindi possibile interpretarlo originariamente come una manifestazione dialettale⁹³. Le conseguenze sono importanti: si assiste progressivamente alla perdita delle opposizioni $\acute{y} < t$, $^a < d$. Vediamo alcuni esempi: il suffisso pronominale 2 sing. femm. $-t > -t$; il suffisso pron. 2 pl. $-tn > -tn$; il pron. dip. diretto 2 sing. masc. $tw > tw$; termini come $^an\frac{1}{4}$ "ali" $> dn\frac{1}{4}$ art "mano" $> drt$, m^ay "mejai" $> md^y$ ⁹⁴. Il fenomeno sembra concludersi, almeno per quanto riguarda la a , nel Nuovo Regno⁹⁵. È importante notare che per quanto riguarda il passaggio $\acute{y} > t$ nel Medio Regno fu sentita la necessità di distinguere nella grafia la conservazione della palatalizzazione⁹⁶; al geroglifico \equiv fu aggiunto un tratto diacritico per distinguere il valore originario: \equiv ⁹⁷. La depalatalizzazione è stata messa in parallelo da Callender con la perdita di opposizione tra $h\dot{\acute{z}}$ ⁹⁸: es. $mh\dot{\acute{z}}w$ "piano" $> m\frac{1}{4}rw$, $m^oh\dot{\acute{z}}$ "piano" $> m^o$ ⁹⁹. Quest'ultima depalatalizzazione era stata già sottolineata da Edel studiando i Testi delle Piramidi; ma fu da lui descritta come normale oscillazione: $\sim rp \sim h\dot{\acute{z}}p$, $n\sim r\sim r \sim nh\dot{\acute{z}}h\dot{\acute{z}}w$, riscontrando anch'egli $\ominus \Leftarrow$ sempio di inserimento del monolittero \sim della nuova pronuncia della parola $\text{𓆎} \Leftarrow hrt$, dove il bilittero 𓆎 passava dal suo valore originario $h\dot{\acute{z}}$ a quello nuovo di $\sim r$ ¹⁰⁰.

⁹¹ Per tutti Roccati 2001: 1.

⁹² Vergote 1992b: 20.

⁹³ Come sostiene Ember per il quale in alcuni termini questo fenomeno avviene in una fase molto antica, antecedente al Medio Regno, fondendosi con quella della desonorizzazione Ember 1926: 304, nota 11.

⁹⁴ Gli esempi con il copto rendono più chiara la situazione: i pronomi suffissi 2 sing. femm. $-\acute{y} > -t > \tau$ e 2 pl. $-\acute{y}n > -tn > \tau\bar{n}$, $n\acute{y}$ "dio" $> ntr > \text{NOYTE}$, $sn\acute{y}$ "incenso" $> sntr > \text{CONTE}$ "resina", \acute{y} "sputare" $> t\acute{f} > \text{TAQ}$, $sn\acute{y}$ "abito" $> snt > \text{COWT}$; $h\dot{\acute{z}}$ "corpo" $> \sim t > \text{ZH}$; $h\dot{\acute{z}}n$ "grasso" $> \sim pn > \text{ZHAN}$ (subachmimico); $h\dot{\acute{z}}$ "lino" $> \sim tt > \text{ZATE}$ (boairico).

⁹⁵ Per analogia possiamo ipotizzarlo concluso anche per la corrispondente sorda, cfr. Loprieno 1977: 127-129.

⁹⁶ Roccati 1975: 189 e anche Roccati 2001: 3. Per motivi interpretati dagli studiosi in maniera differente: o il grafema $\langle \acute{y} \rangle$ poteva rendere sia \acute{y} che t , cfr. Roccati 1975: 189; o seguendo Vergote e Loprieno tra la fine del Medio Regno e nel Nuovo Regno si assiste ad un fenomeno di ipercorrettismo per il quale parole con d e t primitive vengono trascritte con a e \acute{y} cfr. Vergote 1945: 36; Loprieno 1977: 4.

⁹⁷ Roccati 1975: 189 e anche Roccati 2001: 3.

⁹⁸ Infatti è lui il primo a chiamarlo *depalatalizzazione*, di contro a coloro che lo indicano come *dentalizzazione*, cfr. Callender 1975: 10.

⁹⁹ Callender 1975: *ivi*.

¹⁰⁰ Cfr. Edel 1955: 54.

Disaspirazione

Intorno al VI secolo a.C. avviene l'ultima mutazione consonantica, per cui le aspirate perdono la loro aspirazione confluendo nelle rispettive non aspirate; cosicché a livello comparativo alla triade semitica viene a corrispondere un solo fonema copto¹⁰¹. Solo in boairico, come abbiamo visto, l'aspirazione si conserva a seconda della posizione¹⁰².

Il risultato dell'azione di queste tendenze evolutive e fenomeni fonetici è quindi rappresentato in ultima analisi dal sistema fonologico del copto, che mostra chiaramente profonde differenze rispetto a quello dell'egiziano, ed un patrimonio fonetico intimamente modificato: dei 25 fonemi egiziani in copto saidico ne restano solo 16 (escludendo i fonemi greci). Il patrimonio fonetico del copto-saidico è quindi il seguente¹⁰³:

	bilabiali	dentali	palato- alveolari	palatali	velari	laringali
occlusive	π /p/ [p ^h] β /b/	τ /t/ [t ^h]		χ /p/ [ɣ ^h] σ /k/ [k ^h]	κ /k/ [k ^h]	
fricative	ϕ /f/	ϙ /s/	ϖ /ʃ/			ζ /h/
nasali	μ /m/	ν /n/				
vibranti		ρ /r/				
liquide		λ /l/				
semi consonanti	(ο)ϖ /w/			(ε)ι /j/		

Massimiliano Franci
nebugiat@tin.it

Bibliografia

- Callender, J. B. 1975 *Middle Egyptian, Afroasiatic Dialects*, vol. 2, Malibu, Udena.
- Cantineau, J. 1951-1952 "Le consonantisme du sémitique", *Semitica* IV: 79-94.
- Cohen, M. 1969² *Essai comparatif sur le vocabulaire et la phonétique du chamito-sémitique*, Paris, Librairie Honoré Champion.

¹⁰¹ Cfr. Vergote 1992b: 18-20.

¹⁰² Cfr. Loprieno 1995: 42-43.

¹⁰³ Le sonore Δ, ρ e ζ sono presenti solo in prestiti greci o nelle sonorizzazioni delle rispettive sorde in presenza di *n* (es. ΔΝΟΚ – ΔΝῚ "io").

- Conti, G. 1976 "Il sistema consonantico egiziano", *OrAn* 15/1: 44-55.
- Conti, G. 1978 *Rapporti tra egiziano e semitico nel lessico egiziano dell'agricoltura*, *Quaderni di Semitistica* 6, Firenze, Dipartimento di Linguistica.
- Conti, G. 1980 *Sul bilitterismo in semitico e in egiziano. Il tema n1212*, *Quaderni di Semitistica* 9, Firenze, Dipartimento di Linguistica.
- Crevatin, F. 1986 "Invito all'etimologia dell'egiziano antico", *InL* 10: 125-138.
- Djakonoff, I. M. 1988 *Afrasian Languages*, Moskow, Nauka Publishing House.
- Edel, E. 1955 *Altägyptische Grammatik*, Roma, Pontificio Istituto Biblico.
- Ember, A. 1926 "Partial Assimilation in Old Egyptian", Alder C., Ember A. (a cura di), *Oriental Studies published in commemoration of the fortieth anniversary of Paul Haupt*, Baltimore/Leipzig, The John Hopkins University Press: 300-312.
- Franci, M. 2006 "Considerazioni sulla storia della comparazione lessicale egitto-semitica e afroasiatica", *Quaderni del Dipartimento di Linguistica dell'Università di Firenze* 16: 113-134.
- Garbini, G. 1971 "Il corpo umano nella comparazione egitto-semitica", *RSO* 46: 129-141.
- Greenberg, J. 1950 "The patterning of root morphemes in Semitic", *Word* 6: 179-181.
- Greenberg, J. 1958 "The Labial Consonants of Proto-Afro-Asiatic", *Word* 14: 295-302.
- Kammerzell, F. 1998 "The Sounds of a Dead Language. Reconstructing Egyptian Phonology", *GBS* 1: 30-33.
- Korostovtsev, M. 1973 *Grammaire du Neo-Egyptien*, Moscou, Nauka.
- Kuentz, Ch. 1935 "Les deux mutations consonantiques de l'égyptien", in Migliorini B., Pisani V. (a cura di), *Atti del III congresso internazionale dei linguisti, Roma 19-26 settembre 1933*, Firenze, Le Mounier: 193-199.
- Loprieno, A. 1977 "A proposito delle consonanti dentali e velari in egiziano ed in semitico", *AION* 37/2: 125-142.
- Loprieno, A. 1994 "As a summary: new tendencies in Egyptological linguistics", *LingAeg* 4: 369-382.
- Loprieno, A. 1995 *Ancient Egyptian. A Linguistics Introduction*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Militarev A., Kogan L. 2005 *Semitic Etymological Dictionary*, vol. II *Animal Names*, Münster, Eisenbrauns.
- Orel, V. 1995 "From Hamito-Semitic to Ancient Egyptian Historical Phonology", *FoLH* 16: 143-155.
- Petraček, K. 1969 "Die Struktur der altägyptischen Wurzelmorpheme mit Glottalen und Pharyngalen", *ArOr* 37: 341-344.
- Petraček, K. 1988 "Nochmals über die Struktur der Wurzeln mit den Pharyngalen im Altägyptischen und Semitischen und ihre Inkompatibilität", in Arbeitman, Y. L. (a cura di), *Fucus. A Semitic/Afrasian Gathering in Remembrance of Albert Ehrman*, Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins: 371-377.

- Roccati, A. 1975 “Note di ortografia egizia”, *OrNs* 44: 182-192.
- Roccati, A. 1988 “Ricerche sulla scrittura egizia. III La notazione vocalica”, *OrAn* 27: 115-127.
- Roccati, A. 2001 “Ricerche sulla scrittura egizia. V Le aporie”, *RSO* 74: 1-7.
- Roquet, G. 1973 “Incompatibilités dans la racine en ancien égyptien I”, *GM* 6: 108-117.
- Roquet, G. 1978 “Un cas d’entrave stylistique à la palatalisation du [k] dans les Textes des Pyramides – Poétique et phonétique historique”, *BIFAO* 78: 477-485.
- Rössler, O. 1971 “Das Ägyptische als semitische Sprache”, in Altheim F., Stiehl R. (a cura di), *Christentum am Roten Meer*, vol. 1, Berlin-New York, Walter de Gruyter: 263-326.
- Satzinger, H. 1997 “Egyptian in the Afroasiatic Frame: recent Egyptological issues with an impact on comparative studies”, in Bausi A., Tosco, M. (a cura di), *Afroasiatica Neapoletana. IUON Studi Africanistici Serie Etiopica* 6, Napoli, Istituto Universitario l’Orientale: 27-48.
- Schenkel, W. 1993 “Zu den Verschluss- und Reibenlauten im Ägyptischen und (Hamito)Semitischen. Ein Versuch zur Synthese der Lehrmeinungen”, *LingAeg* 3: 137-149.
- Schneider, Th. 1997 “Beiträge zur sogenanntem “neueren Komparatistik”. Zum Gedenken an Otto Rössler (1907-1991)”, *LingAeg* 5: 189-209.
- Steindorff, G. 1892 “Das ägyptische Alphabet und seine Umschreibung”, *ZDMG* 46: 709-730.
- Takács, G. 1999 *Etymological Dictionary of Egyptian. Volume One A Phonological Introduction*, Köln, Brill.
- Takács, G. 2000 “Egyptian Historical Phonology and Comparative-Historical Afroasiatic Linguistics”, in Lecarme J., Lowenstamm J., Shlonsky U. (a cura di), *Research in Afroasiatic Grammar*, Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins: 345-378.
- Vergote, J. 1945 *Phonétique historique de l’égyptien*, Louvain, Université de Louvain.
- Vergote, J. 1992a *Grammaire Copte*, Tome a, Leuven, Peeters.
- Vergote, J. 1992b *Grammaire Copte*, Tome b, Leuven, Peeters.
- Vycichl, W. 1972 “Sur le noms des parties du corps en égyptien”, *CdE* 47: 173-182.
- Ward, W. A. 1985 “Reflections on Methodology in Egypto-Semitic Lexicography”, in Tubb, J. N. (a cura di), *Palestine and the Bronze and Iron Ages, Papers in Honour of Olga Tufnell*, London, Institute of Archaeology: 232-248.
- Ward, W. A. 1960 “Some Effects of Varying Phonetic Conditions on Semitic Loan Words in Egyptian”, *JAOS* 80: 322-327.
- Worrell, W. H. 1934 *Coptic Sounds*, Ann Arbor, University of Michigan Press.
- Zeidler, J. 1992 “Altägyptisch und Hamitosemitisch. Bemerkungen zu den Vergleichenden Studien von Karel Petracek”, *LingAeg* 2: 189-222.

Abstract

Since the first translations of the hieroglyphics many studies were made on the Egyptian phonetics and its phenomena in the course of the history. Only during the last few years though Egyptian has been studied from a merely linguistic point of view. This note following this stream of studies proposes to supply a general picture of the main phonetic phenomena that have interested the Egyptian language delving especially on certain particular issues. Its utility is obvious not only for setting Egyptian amongst the Afroasiatic family; but mainly in the lexical comparison: particularly in the Egypto-Semitic field.